

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Ахмедова Махфуза Садыковна

¹И.о доцента кафедры «Родной язык и методика его преподавания в начальном образовании» Ташкентского государственного педагогического университета
Email. maxfuzasadikovna@mail.ru тел:+99894-914-05-73

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10801595>

Аннотация. В статье освещается вопрос о преимуществах и эффективности применения современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе на уроках русского языка в общеобразовательной школе.

Применение учителем мультимедийных и интерактивных технологий в учебном процессе автор считает необходимостью, потребностью и требованием времени.

Ключевые слова: интерактивный, мультимедийный, приёмы, методов, реформа.

Abstract. The article highlights the issue of the advantages and effectiveness of the use of modern information and communication technologies in the educational process in Russian language lessons in secondary schools.

The author considers the use of multimedia and interactive technologies by a teacher in the educational process to be a necessity, a need and a requirement of time.

Keywords: interactive, multimedia, techniques, methods, reform.

Annotasiya. Maqolada umumta'lim maktablaridagi rus tili darslari o'quv jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va samaradorligi masalasi yoritilgan.

Muallif, o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonida multimedia va interaktiv texnologiyalardan foydalanishni zarurat, ehtiyoj va zamon talabi deb biladi.

Kalit so'zlar: interaktiv, multimedia, texnikalar, usullar, islohotlar.

Реформирование системы образования в Республике Узбекистан, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство, поставило перед учителем русского языка и литературы ряд задач, связанных с внедрением инновационных методов обучения, направленных на реализацию новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий обучения. Всевозрастающий поток информации требует перестройки учебного процесса, внедрения таких методов обучения, которые позволяют за короткий срок обеспечить высокий уровень овладения изучаемым материалом, закреплением его на практике.

В настоящее время особое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, организации их самообучения и самообразования. Этот вид работы становится сегодня важным компонентом современного образовательного процесса. Конечной целью самостоятельной работы является не закрепление и контроль знаний на уроке, а это было при традиционном обучении, а самостоятельное добывание знаний. Поэтому при организации самостоятельной работы учащихся учителю необходимо помнить, что он должен руководить самостоятельным трудом школьника, управлять им, давать для него материал и направления.

Такой подход соответствует новой модели обучения, согласно которой учитель не только прогнозирует, проектирует и планирует свою деятельность на уроке, но и разрабатывает структуру и содержание учебной деятельности учащегося. Самостоятельную работу ученик может выполнять как в классе, так и во внеурочное время. Важной задачей учителя становится построение образовательного процесса как учебного диалога с учениками, создание условий для развития у них мотивации для самостоятельности, способности самообразованию, самореализации как личности.

Практика показывает, что в результате такой организации процесса образования возрастает интерес к изучению русского языка, развивается познавательная активность школьников. Овладевая навыками самообразования, обучающиеся начинают увлеченно участвовать в других формах самостоятельной работы.

Одна из важных задач современного учителя – обучить учащихся навыкам использования в процессе самообразования инновационные технологии изучения материала. Они должны быть адекватны современным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению личности в информационное общество. Использование современных педагогических и информационных технологий в учебном процессе является сегодня неотъемлемой и важной частью непрерывного образования, составной частью инновационных технологий. Поэтому важно научить как учителей русского языка, так и учащихся использовать современные информационно-коммуникационные технологии в самостоятельном добывании знаний.

При правильной организации самостоятельной работы по русскому языку можно решить ряд дидактических задач: совершенствовать навыки поиска необходимого материала, обеспечивать оперативную обратную связь, обеспечивать индивидуализацию и дифференциацию обучения. Практика показывает, что применение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в самостоятельном образовании учителя русского языка способствует повышению уровня их общей информационной культуры, становлению их профессиональной компетентности, а у учащихся с одной стороны увеличивает их интерес к изучению русского языка, с другой – способствует формированию у них предметных компетенций (коммуникативных, информационных, лингвистических и общекультурные). В ходе выполнения самостоятельной работы учащиеся могут подготовить мини-проекты по изучению той или иной темы, подготовить презентацию, слайды к ним.

Сегодня перед учителем открылись широкие возможности внедрения в учебный процесс компьютерных технологий. Зачем? Каждый педагог на это ответит: способствовать накоплению и повышению качества фактических знаний, развитию коммуникативных способностей, информационной грамотности учащихся. Но для этого учитель должен не только владеть приемами применения на уроках мультимедиа и презентационных слайдов, но и сам создавать цифровые образовательные ресурсы на высоком уровне. Следует остановиться в частности не только на использовании мультимедийных презентаций на уроке русского языка в старших классах, но и *на их создании для применения*. Ведь грамотно составленный ресурс с привлечением самих учащихся повышает возможность активного использования его на уроке, формирует информационные компетенции учащихся.

Во-первых, при проектировании ресурса учитель должен продумать цели каждого конкретного урока, для чего будет предназначен мультимедийный продукт (нельзя

забывать о здоровье сберегающих технологиях, ограничивающих время работы учащихся с компьютером!).

Во-вторых, учитель всегда должен помнить *об использовании форм, приемлемых приёмов и методов обучения на уроке, образовательных технологиях, приёмах педагогической техники мультимедийного урока*. Только определённый комплекс устной, наглядной, текстовой информации превращает слайд в *учебный эпизод*, то есть в относительно самостоятельную часть урока.

Интерактивные упражнения, включённые на определённом этапе урока для самостоятельной работы, должны предусматривать чёткие учебные задачи, которые будут решаться учеником (должны присутствовать глаголы, предполагающие законченность учебного действия): *Напиши – Перечисли – Выдели – Покажи – Выбери – Сравни – Назови – и т.д.* Таким образом, учащийся не только услышит от учителя, но и увидит перед собой учебную задачу, над которой ему предстоит работать. Этим самым мы добьёмся более комфортных условий для работы ученика. И аудиалы, и визуалы, и те, кто тут же реагирует на любую реплику учителя, и те, кому надо задуматься, - оказываются в равных условиях. Не расслышал – прочти. Не успел за мыслью учителя – прочти.

Для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков (то есть обработки полученной информации), для повторения, практического применения полученных знаний, умений и навыков чаще всего логично использование тренажёров и тестов как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения.

Превращение слайда в учебный эпизод – весьма трудоёмкое дело. Но труд учителя непременно принесёт свои плоды. Использование современных образовательных технологий, особенно мультимедийных ресурсов на уроке активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает уровень обратной связи, расширяет возможности самоконтроля, формирует их коммуникативные, информационные и общекультурные компетенции, способствует в целом повышению качества и эффективности образования. Урок становится увлекательным, интересным, а следовательно, запоминающимся! Разве не этого жаждет каждый учитель?